

ТОШКЕНТ ТРАМВАЙ ТАРИХИ ВА ФАОЛИЯТИ
(II ЖАҲОН УРУШИГА ҚАДАР)

Рузиева Лазиза Юсуфовна

Тошкент давлат шарқшунослик университети тьютори
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8413687>

Аннотация: “Тошкент трамвай тарихи ва фаолияти” мавзусига қисқача маълумот. Ушбу мақолада Ўзбекистондаги дастлабки транспорт тизимидаги ўзгаришлар, хусусан Тошкент шаҳрида жамоат транспорти ва уни турларидан трамвай тарихи, отли темир йўлларнинг фаолияти, конкалар фаолияти, “Тошкент трамвай” жамиятининг фаолияти, трамвай йўлларнинг қурилиши, трамвай йўлларнинг йўналишлари, Бельгиялик мулкдорларининг “Тошкент трамвай” жамияти билан алоқалари тўғрисида фикр юритилади. Жамоат транспорти сифатида Тошкент трамвайининг II жаҳон урушига қадар аҳолига хизмати ёритиб берилган.

Калит сўзлар: Ўзбекистон, Тошкент, жамоат транспорти, Тошкент трамвайи, конка, отли темир йўл, Бешёғоч, Эски шаҳар, **автобус**.

Аннотация на статью Краткая информация по теме "История и деятельность Ташкентского трамвая". В этой статье рассматриваются изменения в первоначальной транспортной системе Узбекистана, в частности история трамвая в городе Ташкенте, начиная с общественного транспорта и его видов, деятельность конных железных дорог, конкас, деятельность общества "Ташкентский трамвай", строительство трамвайных путей, направления движения трамваев, контакты бельгийских владельцев с обществом "Ташкентский трамвай". Как общественный транспорт, Ташкентский трамвай обслуживал население до Второй мировой войны.

Ключевые слова: Узбекистан, Ташкент, общественный транспорт, Ташкентский трамвай, Конка, железная дорога отли, Бешягоч, старый город, автобус.

* Рузиева Л.Ю. Тошкент давлат шарқшунослик университети тьютори

Annotation: brief information on the topic "history and activities of the Tashkent tram". This article reflects on the changes in the initial transport system in Uzbekistan, in particular the history of the tram in Tashkent City from public transport and its types, the activities of horse Railways, konkas, the activities of the "Tashkent tram" society, the construction of tramways, the directions of tramways, the contacts of Belgian owners with the "Tashkent tram"

society. As a public transport, the service of the Tashkent tram to the population was covered before World War II.

Key words: Uzbekistan, Tashkent, public transport, Tashkent tram, Konka, otli railway, Beshyagoch, old city, bus.

Ўзбекистондаги энг кенг ва ривожланган транспорт тармоғи Тошкент жамоат транспортидир. Жамоат транспорти аҳолининг кундалик ҳаётида муҳим аҳамиятга эга бўлган восита саналади. Яъни, бир манзилдан бошқасига етиб олиш, иш, ўқиш ва бошқа юмушларни бажариш учун юртдошларимизнинг катта қисмига энг яқин кўмакчи ҳисобланади. Тошкент жамоат транспорти сифатида трамвай, троллейбуси, автобус ва метро фаолиятини олишимиз мумкин. Уларнинг йўналиш линиялари шаҳарнинг барча ҳудудларини қамраб олади. Ҳозирда Тошкент троллейбуси ва трамвайлари тарихга кирди, лекин трамвайлар жамоат транспортининг фаол шакли сифатида 1912 йилдан 2016 йилгача узоқ умр кўрди. Тошкент жамоат транспорт турларидан трамвай тарихига тўхталиб ўтамиз.

XIX асрнинг 70-йилларида Тошкентда йуловчи ва юк ташийдиган извошлар пайдо булди. Бироқ йиллар ўтиши билан бу транспорт аҳоли эҳтиёжини қондирмай қўйди. Шундай қилиб шаҳар йўловчи траснпортига эҳтиёж туғилди[1, 7].

1896 йил 18 ноябрда шаҳар думаси “Сосьете женераль де Бельжик” монополияси акционерлари билан Тошкентда “Тошкент трамвай” номи билан жамият тузиш тўрисида шартнома имзолади. Жамиятнинг асосий вазифаси яқин йилларда шаҳарда йўловчилар ва юк ташиш учун отли темир йўл тармоғини кўришдан иборат эди. Шартномада йўл ўтадиган жойлар, уларнинг узунлиги белгиланган, отли темир йўлнинг иши масуълиятли бўлган агентлик томонидан ташкил этилган эди. Тошкентда отли темир йўл қурилиши 1901 йилнинг март ойи охирида тугалланди [2, 8].

Ўшанда икки маршрут бўйича от тортадиган вагонлар ҳаракати йўлга қўйилди. Улардан бири шаҳар вокзалдан Духовский, Моваруннаҳр кўчалари бўйлаб, Воскресенский бозори (ҳозирги Ўзбекистон кўчаси) ёнидан ўтиб Хадрага боради. Иккинчи маршрут Салор устидан ўтган кўприк (костел) яқиндан бошланиб, Воскресенский бозори ёнидан ўтарди. Шундан сўнг конка Пушкин кўчаси бўйлаб юриб, Дархон ариққа борарди. Трамвай парки ҳозирги «Подъемник» заводи ҳудудда қурилди. Отхоналар

Варваринский (кейин Саид Барака) кўчаларида эди. Тошкентда отли темир йўлнинг очилишига катта аҳамият берилди [3, 9].

«Тошкент шаҳар» думасининг 1901 йил 26 мартдаги мажлисида «Тошкент трамвай» жамиятининг Тошкентда отли темир йўл қурилиши тугаганлиги айтиб ўтилди [4, 5].

Лекин бельгиялик мулкдорлар вагонларнинг сифими кичиклиги ва уларнинг йўлдаги ҳаракат тезлиги юқори эмаслиги учун Тошкент акционерлик жамиятини ва отли темир йўлни фойда келтирмайдиган корхона ҳисоблашарди [5, 11].

Бельгиялик тадбиркорлар Россиянинг Могилёв, Витебск, Орёл, Қозон, Латвиянинг Рига шаҳарларида электр трамвайлардан катта фойда олиб ишлатиш тажрибасига эга эдилар. Улар энди Тошкент шаҳри билан ҳам шундай алоқаларни йўлга қўйишга ҳаракат қилдилар. 1907 йил 18 сентябрда Тошкент шаҳар думасида Бельгия ва «Тошкент трамвайи» жамияти билан шартнома тузилди. Бу шартномага кўра шаҳарда электр трамвайлар фаолияти йўлга қўйилиши керак эди. Ва бу сана «конка» дан электр трамвайга ўтишни бошлаб берган ўзига хос босқич бўлди [6, 12].

Шартнома 45 йилга тузилди, шу асосда Бельгия жамияти мавжуд отли темир йўлни электрда ҳаракат қиладиган транспорт темир йулларга алмаштириши керак эди [7, 12].

Шартнома муддати тугагач, яъни 45 йилдан сўнг, корхона ва трамвай хўжалиги Тошкент шаҳар маъмурлари ихтиёрига ўтиши белгиланган эди [8, 11].

1910 йил 17 августда ҳунар-техника билим юрти (ҳозирги Митрофанов номидаги сув спорти саройи) яқинда электр станциянинг биринчи биносига пойдевор қўйилди. Фақат 1912 йил охирида шартномада белгиланган ишлар тугалланди. Бу пайтда бир томонлама икки маршрутнинг умумий узлиги 26,5 километр эди. Ҳаракатдаги гуруҳ таркиби Бельгиядан Тошкентга келтирилган 50 та моторли ва 20 та тиркаладиган вагонлардан иборат эди. Тошкентда электр трамвай ҳаракати 1912 йил 30 декабрда бошланди [9, 13].

1914-1918 йиллардаги уруш ва хўжалик вайронагарчиликлари меҳнаткашлар елкасига оғир зарба бўлиб тушиб, уларнинг аҳволини мураккаблаштирди. Натижада Тошкент Трамвайининг ривожланиши ҳам тўхтаб қолди, йўлнинг айрим участкалари вайрон бўлди, тамирлаш ишлари амалга оширилмади [10, 15].

1917 йилгача Тошкент трамвайи Белгия Акционерлик жамияти томонидан эксплуатация қилинган ва шаҳар трамвайи билан чегараланган. 1918 йил Тошкент трамвайи совет ҳукумати томонидан национализация қилинди[11, 127].

Натижада 1918-1920 йилларда йўловчилар ташиш тўхтаб қолди[12, 15].

1921 йилда йўловчилар ташиладиган изларни тиклаш бошланди. 1941 йилгача бўлган даврда трамвай йўлларнинг узунлиги 26 км дан 112,5 км га етди[13, 15].

1921 йилнинг ўрталаридан бошлаб, трамвай ишини йўлга қўйишга киришилди ва 1921 йил 22 сентябрдан у мунтазам равишда ишлай бошлади[14, 127].

1920-йилларнинг ўртасига келиб шаҳарда тўртта йўналиш мавжуд бўлган.

1. Вокзал-Товуқ бозори-Воскресения бозори-Ўрда-Шайхонтохур-Эски шаҳар;

2. Чимкент тракти-Энгельс проспекти-Товуқ бозори-Воскресения бозори-Қалъа-Январь посёлкаси-Бешёғоч- Эски шаҳар;

3. Ҳарбий госпиталь-Кафанов кўчаси-Ленин проспекти- Воскресения бозори-Инқилоб хиёбони-Пушкин кўчаси-Паркент кўчаси;

4. Инқилоб хиёбони-К.Маркес проспекти-Салор кўприги-Полторацкий шифохонаси-Эски шаҳар-Дўппи майдони-Тахтапул-Кайковуз йўналишлари эди [15, 128].

1926 йил 1 майда Бузсув ГЭСи «Тоштрам»нинг энергетика корхонаси ишга туширилди. Бу янгилик трамвайни тўла равишда электр билан ҳаракат қилдиришга ўтиш имконини берди, шунингдек тошкентликлар хонадонини ва шаҳар кўчаларини электрлаштириш имконини берди. 1927 йилдан Тошкентга Россияда ишлаб чиқарилган трамвай вагонлари режали асосда кела бошлади[16, 17].

1927 йилга келиб умумий узунлиги 9 км бўлган яна 2 та трамвай йўналиши: вокзал-Қорасув ва Тахтапул-Чимкент йўналиши ишга тушди [17, 128].

Йиллар ўтиб, шаҳардаги вагонлар миқдори 30-йиллар бошида 140 тага етди, булар асосан Россияда ишлаб чиқарилган вагонлар эди, устахоналарни тамирлаш базаси ҳам ўсиб, қайта жиҳозланиб борди.

1932 йилдан тор йўлакли трамвайлар учун вагонлар ва эҳтиёт қисмлар ишлаб чиқариш тўхтатилганлиги сабабли кенг йўлакли трамвай йўлларни қуриш ва мавжуд йўлларни ўзгартиришга киришилди [18, 128].

1939 йилга келиб Хадра-Кўкча йўналишида кенг йўлакли трамвай ишга тушди. 1938 йилга келиб Тошкент трамвайи нисбатан 7 барабар кўп йўловчи ташиган. 1940 йилга келиб трамвай йўллар узунлиги 100 км ни ташкил қилган [19, 129].

1935 йилгача Тошкентда трамвай транспортнинг асосий тури бўлган бўлса, 1935 йилдан бошлаб шаҳарда автобус фаолияти ҳам кенгайди.

Тошкентда трамвайи фаолияти йиллар ўтгани сайин ривожланиб борсада, лекин аҳоли эҳтиёжларини қондира олмас эди. Вагонларда белгиланган йўловчи миқдоридан кўп йўловчини ташишга тўғри келарди. Бу трамвай вагонларининг тезликда носоз бўлиб тўхтаб қолишига ва ҳайдовчиларнинг кўплаб штраф тўлашига сабаб бўларди. Шу сабабли кейин йилларда аҳолига хизмат курсатиш маданиятини ошириш ҳамда ҳаракат мунтазамлигини таъминлаш асосий вазифа сифатида белгиланди.

Адабиётлар:

1. Вкнянскал И. Тошкент трамвайи юз ёшда. -Тошкент : Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 2001. -7 б.
2. Ўша асар. – Б. 8.
3. Ўша асар. – Б. 9.
4. “Туркестанские ведомости” газетаси.-Тошкент. 1901 йил 1апрель сони.-5 б.
5. Вкнянскал И. Тошкент трамвайи юз ёшда. -Тошкент : Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 2001. -11 б.
6. Ўша асар. – Б. 12.
7. Ўша асар. – Б. 12.
8. Ўша асар. – Б. 11.
9. Ўша асар. – Б. 13.
10. Ўша асар. – Б. 15.
11. С.Б.Шодмонова. Ўзбекистон шаҳарларида трансформация жараёнлари (1917-1941йиллар).-Тошкент.“Адабиёт учкунлари” Монография. 2015.-127 б.
12. Вкнянскал И. Тошкент трамвайи юз ёшда. -Тошкент : Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 2001. -15 б.
13. Вкнянскал И. Тошкент трамвайи юз ёшда. -Тошкент : Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 2001. -16 б.
14. С.Б.Шодмонова. Ўзбекистон шаҳарларида трансформация жараёнлари (1917-1941йиллар).-Тошкент.“Адабиёт учкунлари” Монография. 2015.-127 б.
15. Ўша асар. – Б. 128.

16. Вкнянскал И. Тошкент трамвайи юз ёшда. -Тошкент : Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 2001. -17 б.
17. С.Б.Шодмонова. Ўзбекистон шаҳарларида трансформация жараёнлари (1917-1941йиллар).-Тошкент."Адабиёт учқунлари" Монография. 2015.-128 б.
18. Ўша асар. – Б. 128.
19. Ўша асар. – Б. 129.

